

Чехликовые моли (Lepidoptera, Coleophoridae): к фауне степной зоны Украины. Сообщение 3

Ю. И. Будашкин

Карадагский природный заповедник НАН Украины

ул. Науки, 24

98188 п/о Курортное, Феодосия, Украина

E-mail: budashkin@pochta.ru

А. В. Жаков

Запорожский областной центр туризма и краеведения учащейся молодежи

ул. Немировича-Данченко, 46-а

69091 Запорожье, Украина

E-mail: a.zhakov@gmail.com

Budashkin Yu. I. & Zhakov A. V. Case-Bearer Moths (Lepidoptera, Coleophoridae): Contribution to the Ukrainian Steppe Zone Fauna. Third Report. Summary. An annotated checklist of 77 species of the case-bearer moths from the Ukrainian Steppe Zone based on the materials of Zaporozhie Regional Center of Tourism and study of a particular region become more frequent the young people is present. Three species (*Suireia adjectella*, *Vladdelia niveistrigella* and *Casignetella musculella*) are recorded from the Ukraine for the first time, eight species (*Amseliphora medelichensis*, *Orthographis ptarmicia*, *Casignetella subula*, *C. remizella*, *C. peisoniella*, *C. riffelensis*, *C. linosyridella*, *C. apythana*) – are new records from the continental part of Ukraine, eight species (*Klinzigedia onopordiella*, *Cornulivalvulia conspicuella*, *Cepurga hemerobiella*, *Helvalbia lineolea*, *Casignetella sternipennella*, *C. scabrida*, *C. galbulipennella*, *Perygra taeniipennella*) are new records from the Ukrainian Steppe Zone.

Key words: Lepidoptera, Coleophoridae, Ukraine, Steppe Zone, fauna.

Будашкин Ю. И. и Жаков А. В. Чехликовые моли (Lepidoptera, Coleophoridae): к фауне степной зоны Украины. Сообщение 3. Резюме. По фондовым материалам Запорожского областного центра туризма и краеведения учащейся молодежи приводится аннотированный список молей-чехлоносок из степной зоны Украины, включающий 77 видов. Три из них (*Suireia adjectella*, *Vladdelia niveistrigella* и *Casignetella musculella*) указаны впервые для фауны Украины, 8 (*Amseliphora medelichensis*, *Orthographis ptarmicia*, *Casignetella subula*, *C. remizella*, *C. peisoniella*, *C. riffelensis*, *C. linosyridella*, *C. apythana*) — впервые для материковой части Украины, 8 (*Klinzigedia onopordiella*, *Cornulivalvulia conspicuella*, *Cepurga hemerobiella*, *Helvalbia lineolea*, *Casignetella sternipennella*, *C. scabrida*, *C. galbulipennella*, *Perygra taeniipennella*) — впервые для степной зоны Украины.

Ключевые слова: чехликовые моли, Lepidoptera, Coleophoridae, Украина, степная зона, фауна

Будашкин Ю. И. і Жаков О. В. Чохликові молі (Lepidoptera, Coleophoridae): до фауни степової зони України. Повідомлення 3. Резюме. За матеріалами фондів Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді наведено анотований список чехликових молей із степової зони України, якій налічує 77 видів. Три з них (*Suireia adjectella*, *Vladdelia niveistrigella* та *Casignetella musculella*) наведено вперше для фауни України, 8 (*Amseliphora medelichensis*, *Orthographis ptarmicia*, *Casignetella subula*, *C. remizella*, *C. peisoniella*, *C. riffelensis*, *C. linosyridella*, *C. apythana*) — вперше для материкової частини України, 8 (*Klinzigedia onopordiella*, *Cornulivalvulia conspicuella*, *Cepurga hemerobiella*, *Helvalbia lineolea*, *Casignetella sternipennella*, *C. scabrida*, *C. galbulipennella*, *Perygra taeniipennella*) — вперше для степової зони України.

Ключові слова: чехликові молі, Lepidoptera, Coleophoridae, Україна, степова зона, фауна

Введение

В процессе проводимой нами в последние годы подготовки каталога чешуекрылых Украины были обработаны сборы молей-чехлоносок (Coleophoridae)

из фондовых материалов Запорожского областного центра туризма и краеведения учащейся молодежи. В результате был получен ряд новых фаунистических данных, а также новых данных по распространению в Украине ряда видов чехлоносок, в том числе некоторых

малоизвестных, что и послужило предметом этого сообщения.

Материал и методы

Материалом данной работы послужили специальные довольно обширные (около 1000 экземпляров) сборы молей-чехлоносок полевого сезона 2012 года, проведенные А. В. Жаковым во время экспедиционных выездов в различные пункты Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Херсонской областей. Определение видов производилось по коллекции Coleophoridae Карадагского природного заповедника НАН Украины и различным литературным источникам, во многих случаях, особенно недавно установленных видов, по первоописаниям. В необходимых (единичных) случаях проводилось сравнение с типовыми экземплярами или их фотографиями.

Система и номенклатура в приведенном ниже аннотированном списке выявленных в степной зоне Украины видов чехлоносок следует разрабатываемой нами оригинальной классификации (Будашкин и др., 2011). Все исследованные и приведенные ниже материалы хранятся в коллекции Карадагского природного заповедника НАН Украины.

При цитировании этикеток собранного материала сокращение «б.» означает слово «балка».

Семейство Coleophoridae

1. *Postvinculia lutipennella* (Zeller, 1838)

Материал. Украина: Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 25.06.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Киевская и Днепропетровская области, АР Крым (Hornuzaki, 1907; Schille, 1930; Совинський, 1938; Апостолов, 1981; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2012 б).

2. *Scleriductia ochripennella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 25.06.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Киевская и Запорожская области (Schille, 1930; Совинський, 1938; Toll, 1949; Razowski, 1990; Будашкин и др., 2011; 2012 а; б).

3. *Bima hydrolapathella* (Hering, 1921)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 12.05.2012, 2 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская и Донецкая области (Бидзиля и др., 2001; Будашкин и др. 2012 а).

4. *Suireia adjectella* (Hering, 1937)

Материал. Украина: Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 28.06.2012, 1 ♂ (Жаков); Луганская обл.: Славяносербский р-н: с. Старый Айдар: на свет, 15.07.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение. Европа, Малая Азия (Baldizzone, 1994; Baldizzone et al., 2006). Первое указание для фауны Украины.

5. *Aporiptura ochroflava* (Toll, 1961)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Приазовский р-н: Степановка Первая: на свет, 31.07.2012, 1 ♀ (Жаков); Мелитопольский р-н: с. Травневое: на свет, 17.08.2012, 3 ♂ (Жаков); с. Прилуковка: на свет, 23-25.08.2012, 3 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области, АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012; Будашкин, Савчук, 2012).

6. *Aporiptura klimeschiella* (Toll, 1952)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Мирное: на свет, 16.08.2012, 3 ♂, 1 ♀ (Жаков); с. Травневое: на свет, 17.08.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская область (Baldizzone & Patzak, 1991).

7. *Aporiptura eurasiatica* (Baldizzone, 1989)

Материал. Украина: г. Луганск: б. Плоская: на свет, 11.07.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская область (Будашкин и др., 2011).

8. *Oedicaula serinipennella* (Christoph, 1872)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Токмакский р-н: с. Жовтневе: на свет, 8.07.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Донецкая области, АР Крым (Alberti & Soffner, 1962; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а).

9. *Klinzigedia onopordiella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 4.06.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Тернопольская область (Razowski, 1990). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

10. *Calcomarginia ballotella* (Fischer von Röslerstamm, [1839])

Материал. Украина: Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 4.06.2012, 16 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 25-28.06.2012, 25 ♂ (Жаков); Запорожская обл.: Токмакский р-н: с. Жовтневе: на свет, 8.07.2012, 1 ♂ (Жаков); г. Луганск: б. Плоская: на свет, 11.07.2012, 2 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Киевская, Запорожская, Николаевская и Донецкая области, АР Крым (Schille, 1930; Toll, 1949; Alberti & Soffner, 1962; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин, 2011; Будашкин и др., 2011; 2012 а; б).

11. *Apista stramentella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Черниговский р-н: с. Верхний Токмак: на свет, 22.05.2012, 2 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Тернопольская, Запорожская и Донецкая области, АР Крым (Toll, 1938; 1949; Будашкин и Пузанов, 2011; Будашкин и др. 2012 а).

12. *Amseliphora congeriella* (Staudinger, 1859)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Черниговский р-н: с. Верхний Токмак: на свет, 22.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: с. Песчаное: на свет, 12.07.2012, 3 ♀ (Жаков); Новоайдарский р-н: с. Спиваковка: на свет, 14.07.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская область (Будашкин и др., 2012 а).

13. *Amseliphora medelichensis* (Krone, 1908)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: б. Троицкая: на свет, 29.07.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Савчук, 2008). Первое указание для фауны материковой части Украины.

14. *Amseliphora coronillae* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Приморский р-н: с. Азов: на свет, 9-10.06.2012, 5 ♂, 6 ♀ (Жаков); Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 25-28.06.2012, 11 ♂, 7 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Киевская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области, АР Крым (Schille, 1930; Alberti & Soffner, 1962; Razowski, 1990; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а; б).

15. *Cornulivalvulia astragatella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Черниговский р-н: с. Верхний Токмак: на свет, 22.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 31.05.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Запорожская и Донецкая области, АР Крым (Schille, 1930; Резник, 1984; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин, Гидерашко, 2009; Будашкин и др., 2012 а).

16. *Cornulivalvulia vicinella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 31.05 и 4.06.2012, 15 ♂, 2 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Приморский р-н: с. Азов: на свет, 9-10.06.2012, 3 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожский р-н: с. Приветное: на свет, 15.08.2012, 4 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Запорожская и Николаевская области, АР Крым (Schille, 1930; Резник, 1984; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин, 2011; Будашкин и др., 2012 а).

17. *Cornulivalvulia vibicella* (Hübner, 1813)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Приморский р-н: с. Азов: на свет, 9-10.06.2012, 13 ♂, 30 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Черновицкая, Киевская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области, АР Крым (Hogmuzaki, 1907; Schille, 1930; Совинський, 1938; Резник, 1984; Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2012 а).

18. *Cornulivalvulia conspicuella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: г. Луганск: б. Плоская: на свет, 11.07.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, и Киевская области, АР Крым (Жихарев, 1928; Schille, 1930; Совинський, 1938; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин, 2011). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

19. *Cornulivalvulia vibicigerella* (Zeller, 1839)

Материал. Украина: Херсонская обл.: Цюрюпинский р-н: с. Пролетарка: на свет, 1.05.2012, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 12.05.2012, 15 ♂ (Жаков); Черниговский р-н: с. Верхний Токмак: на свет, 22.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорожский р-н: с. Верхняя Хортица: на свет, 30.05.2012, 8 ♂ (Жаков); Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 31.05.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Донецкая и Луганская области, АР Крым (Schille, 1930; Obratsov, 1936; Совинський, 1938; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а).

20. *Cornulivalvulia pseudoditella* (Baldizzone & Patzak, 1983)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 12.05.2012, 2 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская и Донецкая области, АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1983; Резник, 1984; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2012 а).

21. *Cornulivalvulia ditella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Черниговский р-н: с. Верхний Токмак: на свет, 22.05.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Днепропетровская и Запорожская

області, АР Крым (Schille, 1930; Будашкін и Фалькович, 2007; Будашкін и др., 2011; 2012 а).

22. *Damophila alcyonipennella* (Kollar, 1832)

Матеріал. Україна: г. Луганск: б. Плоская: на свет, 11.07.2012, 1 ♀ (Жаков); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: с. Песчаное: на свет, 12.07.2012, 1 ♀ (Жаков); г. Новоайдар: на свет, 13.07.2012, 2 ♀ (Жаков); Новоайдарский р-н: с. Спиваковка: на свет, 14.07.2012, 2 ♂, 2 ♀ (Жаков); Славяносербский р-н: с. Старый Айдар: на свет, 15.07.2012, 1 ♂, 2 ♀ (Жаков); Лутугинский р-н: с. Македоновка: на свет, 16.07.2012, 2 ♀ (Жаков); Антрацитовский р-н: с. Михайловка: на свет, 18.07.2012, 3 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: б. Троицкая: на свет, 30.07.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Киевская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Донецкая и Луганская области, АР Крым (Жихарев, 1928; Schille, 1930; Совинський, 1938; Alberti & Soffner, 1962; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Аникин и Будашкін, 2005; Бидзиля и др., 2006; Будашкін и др., 2011; 2012 а).

23. *Damophila trifolii* (Curtis, 1832)

Матеріал. Україна: Запорожская обл.: Черниговский р-н: с. Верхний Токмак: на свет, 22.05.2012, 4 ♂, 1 ♀ (Жаков); Приморский р-н: с. Азов: на свет, 9-10.06.2012, 2 ♂, 3 ♀ (Жаков); Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 25-28.06.2012, 3 ♂, 3 ♀ (Жаков); Луганская обл.: г. Новоайдар: на свет, 13.07.2012, 2 ♂ (Жаков); Славяносербский р-н: с. Старый Айдар: на свет, 15.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 27.07.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Киевская, Сумская, Кировоградская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Донецкая области, АР Крым (Schille, 1930; Совинський, 1938; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкін и Фалькович, 2007; Будашкін и др., 2011; 2012 а; б).

24. *Damophila deauratella* (Lienig & Zeller, 1846)

Матеріал. Україна: Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 25-26.06.2012, 2 ♂, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Черновицкая, Киевская, Запорожская, Одесская, Николаевская и Донецкая области, АР Крым (Hormuzaki, 1907; Храевич, 1927; Жихарев, 1928; Schille, 1930; Образцов, 1935; Совинський, 1938; Бидзиля и др., 2001; Аникин и Будашкін, 2005; Бидзиля и др., 2006; Будашкін и др., 2011; 2012 а; б).

25. *Damophila varicornis* (Toll, 1952)

Матеріал. Україна: Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 28.06.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Волынская, Запорожская и Донецкая области, АР Крым (Будашкін и Пузанов, 2011; Будашкін и др., 2011; 2012 а; б).

26. *Eupista ornatipennella* (Hübner, 1796)

Матеріал. Україна: : Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 12.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Черниговский р-н: с. Верхний Токмак: на свет, 22.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорожский р-н: с. Верхняя Хортица: на свет, 30.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 31.05 и 4.06.2012, 11 ♂, 2 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Приморский р-н: с. Азов: на свет, 9-10.06.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 13, 25-28.06.2012, 24 ♂, 2 ♀ (Жаков); г. Луганск: б. Плоская: на свет, 11.07.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, АР Крым (Schille, 1930; Obratsov, 1936; Совинський, 1938; Бидзиля и др., 2001; Будашкін и Фалькович, 2007; Будашкін и др., 2011; 2012 а).

27. *Eupista malatiella* (Toll, 1952)

Матеріал. Україна: Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Верхняя Хортица: на свет, 30.05.2012, 1 ♂, 2 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Луганская области, АР Крым (Бидзиля и др., 2003; Будашкін и Фалькович, 2007; Будашкін и др., 2011; 2012 а).

28. *Bourgogneja pennella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал. Україна: Запорожская обл.: Приморский р-н: с. Азов: на свет, 9-10.06.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Запорожская и Донецкая области, АР Крым (Храевич, 1927; Schille, 1930; Бидзиля и др., 2001; Будашкін и Фалькович, 2007; Будашкін и др., 2011).

29. *Cepurga hemerobiella* (Scopoli, 1763)

Матеріал. Україна: Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 27.07.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Киевская и Черкасская области, АР Крым (Hormuzaki, 1907; Гроссгейм, Пятакова, 1928; Schille, 1930; Совинський, 1938; Васильева, 1991; Будашкін и Фалькович, 2007; Будашкін, Гидерашко, 2009; Будашкін и др., 2012 б). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

30. *Coleophora bernoulliella* (Goeze, 1783)

Матеріал. Україна: Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Верхняя Хортица: на свет, 30.05.2012, 2 ♂ (Жаков); Приморский р-н: с. Азов: на свет, 9-10.06.2012, 2 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Хмельницкая, Киевская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области, АР Крым (Hormuzaki, 1907; Гроссгейм, Пятакова, 1928; Schille, 1930; Совинський, 1938; Апостолов, 1981; Razowski, 1990; Будашкін и др., 2011; 2012 а; б).

31. *Orthographis ptarmicia* (Walsingham, 1910)

Материал. Украина: Луганская обл.: Новоайдарский р-н: с. Спиваковка: на свет, 14.07.2012, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков); Лутугинский р-н: с. Македоновка: на свет, 16.07.2012, 2 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

32. *Orthographis auricella* (Fabricius, 1794)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Черниговский р-н: с. Верхний Токмак: на свет, 22.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорожский р-н: с. Верхняя Хортица: на свет, 30.05.2012, 1 ♀ (Жаков); Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 31.05 и 4.06.2012, 3 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 26-28.06.2012, 3 ♂, 2 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Киевская, Запорожская и Луганская области (Schille, 1930; Совинский, 1938; Razowski, 1990; Будашкин и др., 2011).

33. *Orthographis virgatella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 12.05.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Верхняя Хортица: на свет, 30.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 31.05 и 4.06.2012, 11 ♂, 3 ♀ (Жаков); Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 27-28.06.2012, 2 ♂ (Жаков); Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Прилуковка: на свет, 1.07.2012, 2 ♂ (Жаков); б. Троицкая: на свет, 30.07.2012, 2 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожский р-н: с. Приветное: на свет, 15.08.2012, 3 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Донецкая области (Жихарев, 1928; Будашкин и др., 2012 а).

34. *Orthographis chamaedriella* (Bruand, 1851)

Материал. Украина: Луганская обл.: г. Новоайдар: на свет, 13.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Лутугинский р-н: с. Македоновка: на свет, 16.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Антрацитовский р-н: с. Михайловка: на свет, 17-18.07.2012, 24 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Тернопольская, Запорожская и Донецкая области (Razowski, 1990; Будашкин и др., 2012 а).

35. *Helvalbia lineolea* (Haworth, 1828)

Материал. Украина: Луганская обл.: Антрацитовский р-н: с. Михайловка: на свет, 18.07.2012, 3 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская и Киевская области (Schille, 1930; Будашкин и др., 2012 б). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

36. *Vladdelia niveistrigella* (Wocke, 1876)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Токмацкий р-н: с. Жовтневе: на свет, 8.07.2012, 3 ♀ (Жаков).

Распространение. Центральная и Южная Европа, Россия (Средне-Волжский, Волго-Донской, Нижневолжский и Западно-Кавказский регионы, Южный Урал, Нижний Амур), Малая Азия (Baldizzone

et al., 2006; Аникин, 2008). Первое указание для фауны Украины.

37. *Casignetella gulinovi* (Baldizzone & Patzak, 1991)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Травневое: на свет, 17.08.2012, 1 ♂, (Жаков); с. Прилуковка: на свет, 23-25.08.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская область, АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин, 2011; Будашкин и др., 2012 а).

38. *Casignetella helgada* (Anikin, 2005)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Травневое: на свет, 17.08.2012, 5 ♂, 1 ♀ (Жаков); с. Прилуковка: на свет, 23-25.08.2012, 15 ♂, 5 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская и Николаевская области, АР Крым (Аникин и Будашкин, 2005; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а).

39. *Casignetella vestianella* (Linnaeus, 1758)

Материал. Украина: Луганская обл.: Антрацитовский р-н: с. Михайловка: на свет, 18.07.2012, 1 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 27.07.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Киевская, Кировоградская, Запорожская, Николаевская и Донецкая области (Жихарев, 1928; Schille, 1930; Совинский, 1938; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и др., 2011; 2012 а).

40. *Casignetella subula* (Falkovitsh, 1993)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Травневое: на свет, 17.08.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

41. *Casignetella tyrhaenica* (Amsel, 1951)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 27.07.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Приветное: на свет, 15.08.2012, 1 ♂, 4 ♀ (Жаков); Мелитопольский р-н: с. Мирное: на свет, 16.08.2012, 5 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Полтавская, Запорожская, Николаевская и Донецкая области, АР Крым (Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а; б).

42. *Casignetella adpersella* (Benander, 1939)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Приветное: на свет, 15.08.2012, 2 ♂, 1 ♀ (Жаков); Мелитопольский р-н: с. Травневое: на свет, 17.08.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Прилуковка: на свет, 23-25.08.2012, 4 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Киевская, Запорожская, Одесская, Николаевская и Донецкая

області, АР Крим (Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля і др., 2001; Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін і др., 2011; 2012 а; б).

43. *Casignetella pseudociconiella* (Toll, 1952)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Мирное: на світ, 16.08.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Травневе: на світ, 17.08.2012, 4 ♂ (Жаков); с. Прилуковка: на світ, 23-25.08.2012, 2 ♂, 1 ♀ (Жаков).

Розповсюдження в Україні. Запорозька, Николаевська, Донецька і Луганська області, АР Крим (Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін і др., 2011; 2012 а).

44. *Casignetella hungariae* (Gozmany, 1955)

Матеріал. Україна: Луганська обл.: Станично-Луганський р-н: с. Песчаное: на світ, 12.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Славянoserбський р-н: с. Старий Айдар: на світ, 15.07.2012, 2 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорозька обл.: Запорозький р-н: с. Нижня Хортиця: на світ, 27.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Мелітопольський р-н: с. Мирное: на світ, 16.08.2012, 6 ♂ (Жаков).

Розповсюдження в Україні. Запорозька і Херсонська області, АР Крим (Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін і др., 2011; 2012 а).

45. *Casignetella halophilella* (Zimmermann, 1926)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Травневе: на світ, 17.08.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Прилуковка: на світ, 23-25.08.2012, 1 ♀ (Жаков).

Розповсюдження в Україні. Запорозька і Николаевська області, АР Крим (Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкін і Пузанов, 2011; Будашкін і др., 2011; 2012 а).

46. *Casignetella remizella* (Baldizzone, 1983)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Мирное: на світ, 16.08.2012, 1 ♂ (Жаков).

Розповсюдження в Україні. АР Крим (Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін, 2011). Перше указання для фауни материкової частини України.

47. *Casignetella versurella* (Zeller, 1849)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Приморський р-н: с. Азов: на світ, 9-10.06.2012, 3 ♀ (Жаков); Мелітопольський р-н: с. Прилуковка: на світ, 1.07.2012, 1 ♀ (Жаков); Луганська обл.: г. Новоайдар: на світ, 13.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорозька обл.: Запорозький р-н: с. Нижня Хортиця: на світ, 27.07.2012, 2 ♂, 4 ♀ (Жаков); с. Приветное: на світ, 15.08.2012, 4 ♂, 1 ♀ (Жаков).

Розповсюдження в Україні. Львівська, Тернопільська, Київська, Полтавська, Запорозька, Одеська, Николаевська і Донецька області, АР Крим (Schille, 1930; Toll, 1949; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля і др., 2001; Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін і др., 2011; 2012 а; б).

48. *Casignetella motacillella* (Zeller, 1849)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Мирное: на світ, 16.08.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Травневе: на світ, 17.08.2012, 2 ♂ (Жаков).

Розповсюдження в Україні. Львівська, Запорозька, Николаевська і Донецька області, АР Крим (Schille, 1930; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля і др., 2001; Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін і др., 2011; 2012 а).

49. *Casignetella saxicolella* (Duponchel, 1843)

Матеріал. Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Прилуковка: на світ, 23-25.08.2012, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков).

Розповсюдження в Україні. Львівська, Тернопільська, Київська, Полтавська, Запорозька, Николаевська, Донецька і Луганська області, АР Крим (Schille, 1930; Совинський, 1938; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля і др., 2001; Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін і др., 2011; 2012 а; б).

50. *Casignetella sternipennella* (Zetterstedt, 1839)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Мирное: на світ, 16.08.2012, 1 ♂ (Жаков).

Розповсюдження в Україні. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Черновицька, Київська і Полтавська області (Hormuzaki, 1910; Schille, 1930; Совинський, 1938; Toll, 1949; Будашкін і др., 2012). Перше указання для фауни степної зони України.

51. *Casignetella albicans* (Zeller, 1849)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Чернігівський р-н: с. Верхній Токмак: на світ, 22.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорозька і Донецька обл.: запов. Каменні Могили: на світ, 26-28.06.2012, 2 ♂, 1 ♀ (Жаков); Луганська обл.: Станично-Луганський р-н: с. Песчаное: на світ, 12.07.2012, 2 ♂ (Жаков); Славянoserбський р-н: с. Старий Айдар: на світ, 15.07.2012, 2 ♂, 5 ♀ (Жаков).

Розповсюдження в Україні. Запорозька і Донецька області, АР Крим (Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкін і Пузанов, 2011; Будашкін і др., 2011; 2012 а).

52. *Casignetella granulata* (Zeller, 1849)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Прилуковка: на світ, 1.07.2012, 1 ♀ (Жаков); г. Луганск: б. Плоская: на світ, 11.07.2012, 1 ♂, 4 ♀ (Жаков); Луганська обл.: г. Новоайдар: на світ, 13.07.2012, 4 ♀ (Жаков); Славянoserбський р-н: с. Старий Айдар: на світ, 15.07.2012, 4 ♂, 8 ♀ (Жаков); Лутугинський р-н: с. Македонька: на світ, 16.07.2012, 2 ♀ (Жаков); Антрацитівський р-н: с. Михайлівка: на світ, 17-18.07.2012, 1 ♂, 2 ♀ (Жаков).

Розповсюдження в Україні. Львівська, Київська, Запорозька і Донецька області, АР Крим (Schille, 1930; Alberti & Soffner, 1962; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля і др., 2001; Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін, 2011; Будашкін і др., 2011; 2012 б).

53. *Casignetella quadrifariella* (Staudinger, 1880)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Приазовский р-н: Степановка Первая: на свет, 31.07.2012, 18 ♂, 5 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская область, АР Крым (Будашкин и др., 2011; Будашкин, Пузанов, 2011; Будашкин, 2011).

54. *Casignetella peisoniella* (Kasy, 1965)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Травнево: на свет, 17.08.2012, 5 ♂ (Жаков); с. Прилуковка: на свет, 23-25.08.2012, 4 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин, Пузанов, 2011). Первое указание для фауны материковой части Украины.

55. *Casignetella silenella* (Herrich-Schäffer, 1855)

Материал. Украина: Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 31.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорожская обл.: Токмацкий р-н: с. Жовтневе: на свет, 8.07.2012, 3 ♂ (Жаков); г. Луганск: б. Плоская: на свет, 11.07.2012, 13 ♂, 8 ♀ (Жаков); Луганская обл.: г. Новоайдар: на свет, 13.07.2012, 1 ♂, 5 ♀ (Жаков); Новоайдарский р-н: с. Спиваковка: на свет, 14.07.2012, 3 ♂, 1 ♀ (Жаков); Славяносербский р-н: с. Старый Айдар: на свет, 15.07.2012, 1 ♂, 9 ♀ (Жаков); Лутугинский р-н: с. Македоновка: на свет, 16.07.2012, 2 ♂, 17 ♀ (Жаков); Антрацитовский р-н: с. Михайловка: на свет, 17-18.07.2012, 18 ♂, 2 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: б. Троицкая: на свет, 30.07.2012, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков); с. Мирное: на свет, 16.08.2012, 10 ♂, 1 ♀ (Жаков); с. Травнево: на свет, 17.08.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Тернопольская, Киевская, Полтавская, Запорожская, Николаевская области, АР Крым (Толл, 1949; Аникин и Будашкин, 2005; Будашкин и др., 2011; 2012 а; б).

56. *Casignetella scabrida* (Toll, 1959)

Материал. Украина: Херсонская обл.: Цюрюпинский р-н: с. Пролетарка: на свет, 1.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Мирное: на свет, 16.08.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Травнево, на свет, 17.08.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Киевская область (Будашкин и др., 2012 б). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

57. *Casignetella dianthi* (Herrich-Schäffer, 1854)

Материал. Украина: Херсонская обл.: Цюрюпинский р-н: с. Пролетарка: на свет, 30.04 и 1.05.2012, 29 ♂, 17 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 12.05.2012, 6 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Черниговский р-н: с. Верхний Токмак: на свет, 22.05.2012, 11 ♂ (Жаков); Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 4.06.2012, 1 ♀ (Жаков); Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 28.06.2012, 5 ♂ (Жаков); Запорожская обл.: Токмацкий р-н: с. Жовтневе: на свет, 8.07.2012, 3 ♂, 10 ♀ (Жаков); г. Луганск: б. Плоская: на свет, 11.07.2012, 1 ♀ (Жаков); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: с. Песчаное: на свет, 12.07.2012, 2 ♂ (Жаков); Славяносербский р-н: с. Старый Айдар: на свет, 15.07.2012, 1 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 27.07.2012, 2 ♂, 1 ♀ (Жаков); Мелитопольский р-н: б. Троицкая: на свет, 30.07.2012, 3 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожский р-н: с. Приветное: на свет, 15.08.2012, 4 ♂ (Жаков); Мелитопольский р-н: с. Мирное: на свет, 16.08.2012, 12 ♂, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Донецкая области, АР Крым (Schille, 1930; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а; б).

58. *Casignetella galbulipennella* (Zeller, 1838)

Материал. Украина: Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 31.05 и 4.06.2012, 3 ♂ (Жаков); Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: б. Троицкая: на свет, 29.07.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Мирное: на свет, 16.08.2012, 4 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская и Тернопольская области (Schille, 1930). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

59. *Casignetella riffelensis* (Rebel, 1913)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Токмацкий р-н: с. Жовтневе: на свет, 8.07.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Аникин и Будашкин, 2005). Первое указание для фауны материковой части Украины.

60. *Casignetella linosyridella* (Fuchs, 1880)

Материал. Украина: Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 25-27.06.2012, 3 ♂, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин, 2011). Первое указание для фауны материковой части Украины.

61. *Casignetella pseudorepentis* (Toll, 1960)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Верхняя Хортица: на свет, 30.05.2012, 3 ♂ (Жаков); Запорожская и Донецкая обл.: запов. Каменные Могилы: на свет, 25-28.06.2012, 6 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Токмацкий р-н: с. Жовтневе: на свет, 8.07.2012, 1 ♂ (Жаков); г. Луганск: б. Плоская: на свет, 11.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Луганская обл.: Лутугинский р-н: с. Македоновка: на свет, 16.07.2012, 1 ♀ (Жаков); Антрацитовский р-н: с. Михайловка: на свет, 18.07.2012, 4 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 27.07.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Кировоградская, Запорожская и Донецкая области, АР Крым (Бидзиля и др., 2001; Baldizzone et al., 2006; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а).

62. *Casignetella argentula* (Stephens, 1880)

Материал. Украина: Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на свет, 31.05 и 4.06.2012, 2 ♂ (Жаков); Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Прилуковка: на свет, 1.07.2012, 1 ♀ (Жаков); Запорожский р-н: с. Нижняя Хортица: на свет, 27.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Мелитопольский р-н: б. Троицкая: на свет, 29.07.2012, 1 ♀ (Жаков); Запорожский р-н: с. Приветное: на свет, 15.08.2012, 2 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Киевская, Полтавская, Запорожская и Николаевская области, АР Крым (Schille, 1930; Toll, 1949; Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2012 а; б).

63. *Casignetella galatellae* (Hering, 1942)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Запорозький р-н: с. Нижня Хортиця: на світ, 12.05.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Верхня Хортиця: на світ, 30.05.2012, 1 ♂ (Жаков); г. Луганск: б. Плоская: на світ, 11.07.2012, 2 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорозька обл.: Запорозький р-н: с. Нижня Хортиця: на світ, 27.07.2012, 11 ♂, 3 ♀ (Жаков); Мелітопольський р-н: б. Троицька: на світ, 30.07.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Днепропетровская, Запорозька и Донецька області, АР Крым (Бидзіля і др., 2001; Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін і др., 2012 а).

64. *Casignetella musculella* (Mühlig, 1864)

Матеріал. Україна: Луганська обл.: Новоайдарський р-н: с. Співаківка: на світ, 14.07.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение. Южная и Центральная Европа (Baldizzone et al., 2006). Первое указание для фауны Украины.

65. *Casignetella deviella* (Zeller, 1847)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Чернігівський р-н: с. Верхній Токмак: на світ, 22.05.2012, 2 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорозька область, АР Крым (Аникин і Будашкін, 2005; Будашкін і др., 2012 а).

66. *Casignetella odorariella* (Mühlig & Frey, 1857)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Запорозький р-н: с. Нижня Хортиця: на світ, 12.05.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Верхня Хортиця: на світ, 30.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Мелітопольський р-н: б. Троицька: на світ, 29.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорозький р-н: с. Приветное: на світ, 15.08.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорозька область, АР Крым (Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін, 2011; Будашкін і др., 2011; 2012 а).

67. *Casignetella salinella* (Stainton, 1859)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Прилуковка: на світ, 23-25.08.2012, 3 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорозька область, АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкін і др., 2009).

68. *Casignetella apythana* (Falkovitsh, 1989)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Травневе: на світ, 17.08.2012, 1 ♀ (Жаков); с. Прилуковка: на світ, 23-25.08.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкін, Пузанов, 2011). Первое указание для фауны материковой части Украины.

69. *Casignetella eltonica* Anikin, 2005

Матеріал. Україна: Луганська обл.: Антрацитівський р-н: с. Михайлівка: на світ, 18.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорозька обл.: Приазовський р-н: Степанівка Перва: на світ, 31.07.2012, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Херсонская область, АР Крым (Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін і др., 2011).

70. *Perygra taeniipennella* (Herrich-Schäffer, 1855)

Матеріал. Україна: Николаевская обл.: Еланецкий р-н: с. Антоновка: на світ, 4.06.2012, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков); Луганская обл.: Антрацитівський р-н: с. Михайлівка: на світ, 18.07.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Ивано-Франковская область, АР Крым (Бідзіля та ін., 2006; Будашкін і Фалькович, 2007). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

71. *Perygra glaucicolella* (Wood, 1892)

Матеріал. Україна: Херсонская обл.: Цюрюпинский р-н: с. Пролетарка: на світ, 1.05.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Прилуковка: на світ, 1.07.2012, 1 ♂, 2 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Ивано-Франковская, Киевская, Полтавская, Запорозька и Донецька області, АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзіля і др., 2001; 2006; Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін і др., 2011; 2012 а; б).

72. *Carpochea binotapennella* (Duponchel, 1843)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Мирное: на світ, 16.08.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Прилуковка: на світ, 23-25.08.2012, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Тернопольская, Хмельницька, Киевская, Днепропетровская, Запорозька, Одесская, Николаевская, Херсонская, Донецька и Луганская области, АР Крым (Совинський, 1938; Toll, 1949; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзіля і др., 2001; Будашкін і Фалькович, 2007; Будашкін і др., 2011; 2012 а; б).

73. *Carpochea salicorniae* (Heinemann & Wocke, 1876)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Прилуковка: на світ, 1.07.2012, 1 ♂, 3 ♀ (Жаков); Мелітопольський р-н: с. Мирное: на світ, 16.08.2012, 1 ♀ (Жаков); с. Травневе: на світ, 17.08.2012, 2 ♂ (Жаков); с. Прилуковка: на світ, 23-25.08.2012, 3 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорозька и Николаевская области, АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкін і Пузанов, 2011; Будашкін і др., 2012 а).

74. *Carpochea squalorella* (Zeller, 1849)

Матеріал. Україна: Запорозька обл.: Мелітопольський р-н: с. Мирное: на світ, 16.08.2012, 7 ♂, 3 ♀ (Жаков); с. Травневе: на світ, 17.08.2012, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Хмельницька, Киевская, Полтавская, Запорозька, Николаевская и Луганская области, АР Крым (Храневич, 1927; Жихарев, 1928; Совинський, 1938; Baldizzone & Patzak,

1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а; б).

75. *Carpochena preissekeri* (Toll, 1942)

Материал. Украина: Луганская обл.: Антрацитовский р-н: с. Михайловка: на свет, 18.07.2012, 3 ♂, 3 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Мирное: на свет, 16.08.2012, 2 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская, Донецкая и Луганская области, АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а).

76. *Ionescumia clypeiferella* (Hofmann, 1871)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Мирное: на свет, 16.08.2012, 1 ♂ (Жаков); с. Прилуковка: на свет, 23-25.08.2012, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Киевская, Полтавская, Запорожская, Николаевская и Донецкая области, АР Крым (Schille, 1930; Toll, 1949; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а; б).

77. *Goniodoma limoniella* (Stainton, 1884)

Материал. Украина: Украина: Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Прилуковка: на свет, 1.07.2012, 3 ♂ (Жаков); Луганская обл.: Антрацитовский р-н: с. Михайловка: на свет, 17.07.2012, 1 ♂ (Жаков); Запорожская обл.: Мелитопольский р-н: с. Травневое: на свет, 17.08.2012, 5 ♂ (Жаков); с. Прилуковка: на свет, 23-25.08.2012, 2 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская и Донецкая области, АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007; Будашкин и др., 2011; 2012 а).

Выводы

Таким образом, в результате нынешних наших исследований на территории степной зоны Украины отмечено 77 видов молей-чехлоносок. Три из них: *Suireia adjunctella*, *Vladdelia niveistrigella* и *Casignetella musculella*, — оказались новыми для фауны Украины, еще 8 видов (*Amseliphora medelichensis*, *Orthographis ptarmicia*, *Casignetella subula*, *C. remizella*, *C. peisoniella*, *C. riffelensis*, *C. linosyridella*, *C. apythana*) впервые регистрируются на территории ее материковой части (были известны только из Крыма), а еще 8 видов (*Klinzigedia onopordiella*, *Cornulivalvulia conspicuella*, *Cepurga hemerobiella*, *Helvalbia lineolea*, *Casignetella sternipennella*, *C. scabrida*, *C. galbulipennella*, *Perygra taeniipennella*) до этого не отмечались в пределах украинского выдела природной зоны степей. Два вида чехликовых молей из рода *Casignetella* пока не определены и с большой долей вероятности являются новыми для науки.

Литература

- Аникин В. В. 2008. Coleophoridae. В: С. Ю. Синев, ред. *Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России*. Товарищество научных изданий КМК, Санкт-Петербург — Москва, 69–82.
- Аникин В. В. и Будашкин Ю. И. 2005. К фауне молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма. В: *Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье*. Издательство Саратовского университета, Саратов, (4), 55–60.
- Апостолов Л. Г. 1981. Вредная энтомофауна лесных биогеоценозов Центрального Приднепровья. Вища Школа, Киев, 1–232.
- Бидзиля А. В., Будашкин Ю. И. и Жаков А. В. 2003. Новые находки чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera) в Украине. *Известия Харьковского энтомологического общества*, (2002), 10(1–2), 59–75.
- Бидзиля А. В., Будашкин Ю. И., Жаков А. В., Ключко З. Ф. и Костюк И. Ю. 2001. Фауна чешуекрылых (Lepidoptera) заповедника "Каменные Могилы" и ее таксономическая структура. В: *Карадаг. История, биология, археология (сборник научных трудов, посвященный 85-летию Карадагской биологической станции им. Т.И. Вяземского)*. СОНАТ, Симферополь, 72–107.
- Бидзиля О., Будашкин Ю., Ключко З., Костюк І. та Кулберг Я. 2006. До фауни лускокрилих (Lepidoptera) південно-східної частини українських Карпат. *Праці Зоологічного музею Київського національного Університету імені Тараса Шевченка*, 4, 21–52.
- Будашкин Ю. И. 2011. Дополнения к фауне и биологии молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма // *Экосистемы, их оптимизация и охрана*. ТНУ, Симферополь, 5(24), 21–36.
- Будашкин Ю. И., Бидзиля А. В. и Жаков А. В. 2011. Чехликовые моли (Lepidoptera, Coleophoridae): к фауне степной зоны Украины. *Українська ентомофауністика*, 2(2), 1–9.
- Будашкин Ю. И., Голобородько К.К. и Жаков А. В. 2012а. Чехликовые моли (Lepidoptera, Coleophoridae): к фауне степной зоны Украины. Сообщение 2. *Українська ентомофауністика*, 3(2), 25–33.
- Будашкин Ю. И., Жаков А. В., Плющ И. Г. 2012б. Чехликовые моли (Lepidoptera, Coleophoridae): к фауне лесостепной и лесной зон Украины. *Українська ентомофауністика*, 3(3), 17–24.
- Будашкин Ю. И. и Гидерашко О.Г. 2009. Новые материалы по фауне и биологии молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма. *Экосистемы, их оптимизация и охрана*. ТНУ, Симферополь, 1(20), 3–13.
- Будашкин Ю. И. и Пузанов Д. В. 2011. Новые сведения по фауне и биологии молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма. *Экосистемы, их оптимизация и охрана*. ТНУ, Симферополь, 4(23), 10–20.
- Будашкин Ю. И. и Савчук В.В. 2008. Новые данные по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Крыма. *Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана*. ТНУ, Симферополь, (18), 3–11.
- Будашкин Ю.И. и Савчук В.В. 2012. Второе дополнение по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Крыма. *Экосистемы, их оптимизация и охрана*. ТНУ, Симферополь, 6(25), 31–49.
- Будашкин Ю. И. и Фалькович М. И. 2007. Моли-чехлоноски (Lepidoptera, Coleophoridae) Карадагского природного заповедника (Юго-восточный Крым). *Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана*. ТНУ, Симферополь, (17), 107–128.
- Будашкин Ю. И., Савчук В.В. и Пузанов Д. В. 2009. Новые сведения по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Крыма. *Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана*. ТНУ, Симферополь, (19), 33–45.
- Васильева Е. А. 1991. Минирующие моли декоративных деревьев и кустарников Крыма. *Труды Государственного Никитского ботанического сада*, 111, 84–96.
- Гроссгейм Н. А. и Пятакова В. Л. 1928. Предварительный список насекомых, вредных плодовым культурам в районе Млеевской

- опытной станции (за годы 1923-1927). *Труды Млевской садово-огородной станции*, (5), 3–30.
- Жихарев І. 1928. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної дачі. *Труди з Лісової Дослідної справи на Україні*, (9), 231–330.
- Образцов М. С. 1935. Результати дослідження нічної лепідотерофауни в м. Миколаїві. *Збірник праць зоологічного музею* (15) (*Труди Інституту зоології та біології АН УРСР*, 7). Київ, 141–160.
- Резник С. Я. 1984. Чехлоноски рода *Multicoloria* Cap. (Lepidoptera, Coleophoridae) из Карадага (Крым). *Энтомологическое обозрение*, **63**(4), 772–775.
- Совинський В. В. 1938. Моли (Lepidoptera: Tineidae s. lat.) центральної частини Київської області. *Збірник праць зоологічного музею*, (21–22) (*Труди Інституту зоології та біології АН УРСР*, 19). Київ, 3–95.
- Храневич В. П. 1927. «Microlepidoptera» Поділля (переважно Кам'янець-Подільської округи). *Відбитка з 4-ої книги Записки С.-Господарського Інституту в Кам'янці на Поділлі*, **4**, 1–20.
- Alberti B. & Soffner J. 1962. Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna Sud- und Sudostrussland. *Mitteilungen der Munchner Entomologischen Gesellschaft E.V.*, **52**, 147–198.
- Baldizzone G. 1994. Coleophoridae dell'Area Irano-Anatolica e regioni limitrofe (Lepidoptera). *Associazione Naturalistica Piemontese. Memorie*. Apollo Books, Stenstrup, **3**, 1–424.
- Baldizzone G. & Patzak H. 1983. «Coleophora pseudoditella» n. sp. (Lepidoptera, Coleophoridae). *Rivista Piemontese di Storia Naturale*, **4**, 77–84.
- Baldizzone G. & Patzak H. 1991. Sur quelques Coleophoridae de la region de Berdjansk (Ukraine). *Beiträge zur Entomologie*, **41**(2), 351–369.
- Baldizzone G., Wolf H. W. van der & Landry J.-F. 2006. *World Catalogue of Insects. Coleophoridae, Coleophorinae (Lepidoptera)*. Apollo Books, Stenstrup, **8**, 1–215.
- Hormuzaki, K. 1907. Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Bukowina. III. Tiel: Familien Pyralidae bis Micropterigidae. *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **57**, 34–104.
- Hormuzaki, K. 1910. Nachtrag zur Microlepidopterenfauna der Bukowina. *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **60**, 396–403.
- Obraztsov N. S. 1936. Materialien zur Lepidopterenfauna des Parkes von Vessjolaja Bokovenjka (Ukraine). *Folia zoologia et hydrobiologia*, **9**(1), 29–57.
- Razowski J. 1990. Coleophoridae. In: *Motyly (Lepidoptera) Polski*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Krakow (16), 1–270.
- Schille F. 1930. Fauna motyli Polski. II. *Prace monograficzne Komisji Fisjograficznej*. Polskiej Akademji Umietnosci, Krakow, **7**, 1–358.
- Toll S. 1938. Zwei neue Microlepidoptera-Arten aus Podolien. *Annales Musei Zoologici Polonici*, **13**(7), 77–80.
- Toll S. 1949. Fauna motyli Podola (Supplementa et corrigenda). *Polskie Pismo Entomologiczne*, 18 [1939-1948]: 156–172.